

Original paper

ВОКАЛЬНО-ИНТОНАЦИОННАЯ РАБОТА С ХОРОМ КАК ФУНДАМЕНТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ХОРОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

© Г.Ш. Кобилова¹✉

¹Государственная консерватория Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: хоровое исполнительство как форма музыкального искусства требует высокого уровня вокально-интонационной культуры. Одним из ключевых факторов, определяющих художественное качество хорового звучания, является точность интонации, которая влияет на восприятие гармонии, тембровую сбалансированность, строй, динамику и выразительность исполнения. Интонация формирует основу ансамблевого взаимодействия, позволяя хору выступать как единый музыкальный организм. Современные условия хорового образования и практики требуют системного и методически обоснованного подхода к работе над интонацией. Это особенно актуально при работе с детскими и учебными хоровыми коллективами, где формирование интонационной устойчивости происходит одновременно с развитием музыкального слуха, вокальной техники и исполнительского мышления.

ЦЕЛЬ: цель исследования заключается в выявлении и обосновании эффективных методов вокально-интонационной работы с хором как основы для достижения художественно выразительного хорового звучания. Особое внимание уделяется формированию у певцов интонационного мышления, развитию внутреннего слуха и координации в многоголосном пении, а также роли хормейстера в организации этого процесса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: методологическая база исследования включает анализ научно-методической литературы по хоровому исполнительству (работы Л. И. Двойноса, И. В. Рогожкина, И. Н. Зиминной, В. Н. Дмитриева и др.), а также обобщение практического опыта работы с детскими и студенческими хоровыми коллективами. Использовались наблюдение, педагогический эксперимент, сопоставительный и аналитический методы.

ОБСУЖДЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ: интонационная нестабильность нарушает не только чистоту звучания, но и целостность художественного образа. В статье рассматриваются её причины и предлагаются методические приёмы для их преодоления. Раскрываются этапы освоения многоголосия — от унисона к полифонии — и подчеркивается значение целостного педагогического подхода, сочетающего техническое обучение и развитие музыкального мышления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интонационная работа должна сопровождать все стадии репетиционного процесса, формируя чистоту, устойчивость и выразительность хорового звучания. Предложенные в статье методы могут быть адаптированы в зависимости от уровня хора и служат практическим инструментарием для повышения качества хорового звучания в образовательной и концертной практике.

Ключевые слова: интонация, хоровое исполнительство, слух, методика, педагогика, выразительность.

Для цитирования: Кобилова Г. Ш. Вокально-интонационная работа с хором как фундамент художественной выразительности хорового исполнения. // Inter education & global study. 2025. №4. В.579–586.

XOR BILAN VOKAL-INTONATSION ISH OLIB BORISH XOR IJROSINING BADIY IFODALILIGIGA ASOS SIFATIDA

© G. Sh. Kobilova¹✉

¹O'zbekiston davlat konservatoriyasi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: xor ijrochiligi musiqa san'ati sifatida yuqori darajadagi vokal-intonatsion madaniyatni talab etadi. Xor sadolanishining badiiy sifatini belgilovchi asosiy omillardan biri intonatsiya aniqligi bo'lib, u garmoniyani idrok etish, tembr mutanosibliigi, tuzilishi, dinamikasi va ijroning ifodaliligiga ta'sir ko'rsatadi. Intonatsiya ansambl o'zaro ta'sirining asosini tashkil etib, xorning yagona musiqiy organizm sifatida faoliyat ko'rsatishiga imkon beradi. Hozirgi xor ta'limi va amaliyoti sharoiti intonatsiya ustida ishlashga tizimli va uslubiy jihatdan asoslangan yondashuvni talab qiladi. Bu, ayniqsa, bolalar va o'quv xor jamoalari bilan ishlashda dolzarb bo'lib, unda intonatsion barqarorlikning shakllanishi musiqiy eshitish qobiliyati, vokal texnikasi va ijrochilik tafakkurining rivojlanishi bilan bir vaqtda sodir bo'ladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi badiiy ifodali xor sadolanishiga erishishning asosi sifatida xor bilan vokal-intonatsion ishlashning samarali usullarini aniqlash va asoslashdan iborat. Xonandalarda intonatsion tafakkurni shakllantirish, ko'p ovozli xonandalikda ichki eshitish va koordinatsiyani rivojlantirish, bu jarayonni tashkil etishda xormeysterning roliga alohida e'tibor qaratiladi.

MATERIALLAR VA USULLAR: tadqiqotning metodologik asosi xor ijrochiligi bo'yicha ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlilini (L.I. Dvoynosning, I.V. Rogojkinning, I.N. Ziminaning, V. N. Dmitriyevning va boshqalarning ishlari) hamda bolalar va talabalar xor jamoalari bilan ishlash bo'yicha amaliy tajribani umumlashtirishni o'z ichiga oladi. Kuzatish, pedagogik tajriba, qiyosiy va tahliliy usullardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: intonatsion noturg'unlik nafaqat tovush sofligini, balki badiiy obraz yaxlitligini ham buzadi. Maqolada uning sabablari ko'rib chiqiladi va ularni bartaraf etishning uslubiy usullari taklif etiladi. Ko'povozlilikni o'zlashtirish bosqichlari -

unisondan polifoniyagacha ochib beriladi va texnik ta'lim va musiqiy tafakkurni rivojlantirishni birlashtirgan yaxlit pedagogik yondashuvning ahamiyati ta'kidlanadi.

XULOSA: intonatsion ish repetitsiya jarayonining barcha bosqichlariga hamroh bo'lishi, xor jarangining softligi, barqarorligi va ifodaliligini shakllantirishi lozim. Maqolada taklif etilgan usullar xorning saviyasiga qarab o'zgartirilishi mumkin va ta'lim hamda konsert amaliyotida xor sadolari sifatini oshirish uchun amaliy vosita bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: intonatsiya, xor ijrochiligi, eshitish, metodika, pedagogika, ifodalilik.

Iqtibos uchun: Kobilova G.Sh. Xor bilan vokal-intonatsion ish olib borish xor ijrosining badiiy ifodaliligiga asos sifatida. // Inter education & global study. 2025. №4. C. 579–586.

VOCAL-INTONATION WORK WITH A CHOIR AS THE FOUNDATION OF ARTISTIC EXPRESSIVENESS IN CHORAL PERFORMANCE

© Gulmira Sh. Kobilova ¹✉

¹Uzbekistan State Conservatory, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: choral performance as a form of musical art demands a high level of vocal and intonational culture. One of the key factors determining the artistic quality of choral sound is intonation accuracy, which affects the perception of harmony, timbral balance, tuning, dynamics, and expressiveness of the performance. Intonation forms the foundation for ensemble interaction, enabling the choir to function as a unified musical organism. Modern conditions in choral education and practice necessitate a systematic and methodologically sound approach to working on intonation. This is particularly crucial when working with children's and student choirs, where the development of intonational stability occurs concurrently with the cultivation of musical ear, vocal technique, and performance cognition.

AIM: the aim of this study is to identify and substantiate effective methods of vocal and intonation work with choirs as a foundation for achieving artistically expressive choral sound. Special emphasis is placed on developing singers' intonational thinking, enhancing their inner hearing and coordination in polyphonic singing, as well as examining the choirmaster's role in facilitating this process.

MATERIALS AND METHODS: the methodological basis of the research includes the analysis of scientific and methodological literature on choral performance (the works of L. I. Dvoynov, I. V. Rogozhkin, I. N. Zimina, V. N. Dmitriev, and others), as well as the generalization of practical experience in working with children's and student choir groups. Observation, pedagogical experiment, comparative and analytical methods were used.

DISCUSSIONS AND RESULTS: intonational instability disrupts not only the purity of sound but also the integrity of the artistic image. The article examines its causes and proposes methodological techniques for overcoming them. The stages of mastering

polyphony - from unison to full polyphonic singing - are revealed, and the importance of a holistic pedagogical approach, combining technical training and the development of musical thinking, is emphasized.

CONCLUSION: intonational work should accompany all stages of the rehearsal process, forming the purity, stability, and expressiveness of the choral sound. The methods proposed in the article can be adapted to the level of the choir and serve as a practical tool for improving the quality of choral sound in educational and concert practice.

Keywords: intonation, choral performance, audition, methodology, pedagogy, expressiveness.

For citation: Gulmira Sh. Kobilova (2025) 'Vocal-intonation work with a choir as the foundation of artistic expressiveness in choral performance', *Inter education & global study*, (4), pp. 579–586. (In Russ).

Художественная выразительность хорового исполнения невозможна без точного и осознанного интонирования. Интонация — это основа, на которой строится гармония, тембровое взаимодействие, динамика и фразировка. По словам И. В. Рогожкина, «интонационная точность — условие музыкального единства хора, без которого невозможен подлинный ансамбль» [5, 112]. Отсюда следует, что работа над интонацией должна быть не эпизодической, а системной и постоянной.

Наиболее распространённые причины интонационной нестабильности включают: неразвитый внутренний слух; недостаточный вокальный контроль; отсутствие интонационной опоры в партии; несформированность хорового ансамбля; психологические барьеры, неуверенность, утомление.

Как подчеркивает И. Н. Зимина, «интонация — это результат сложного взаимодействия слуха, дыхания, психики и вокальной техники» [3, 67]. Поэтому педагог должен выстраивать методику работы с учётом этих факторов.

Методика интонационной работы с хором должна быть направлена не только на устранение ошибок, но и на формирование у хористов интонационного мышления, умения слышать горизонталь и вертикаль звучания, удерживать тональную основу произведения.

Многоголосное пение должно пониматься певцами как совокупность нескольких, звучащих одновременно унисонов, объединённых в единое звучание, т. е. как ансамбль унисонов. Таким образом, работа хормейстера на начальных этапах сводится к формированию прочной интонационной базы внутри каждой партии. На этапе изучения материала необходимо использовать гармоническое сопровождение, которое помогает воспринимать мелодию в контексте тонального центра. Одновременно важно контролировать вокально-тембровую составляющую исполнения внутри хоровой партии. После достижения устойчивого звучания отдельных голосов, можно приступить к соединению двух хоровых партий. В результате такой работы у певцов формируется навык осознанного восприятия звучания других хоровых партий во время исполнения собственной, что

способствует уверенной и точной координации одновременного звучания всех голосов хоровой фактуры. Этот навык позволяет не только точно интонировать, но и своевременно реагировать на малейшие отклонения в строе и тембровом балансе.

Особенно важно акцентировать внимание на развитии у хористов навыка внутреннего слуха, предслышания. Как подчёркивает В. Н. Дмитриев, «слух должен опережать голос» [2, 89]. В качестве примера наиболее простых, но продуктивных упражнений для развития этого навыка можно назвать: сравнение высоты при помощи камертона или фортепиано, «глухое пение» (мысленное воспроизведение).

С началом работы над многоголосием в его простейших, двухголосных формах выявляются признаки общего строя — мелодического, связанного с протяженностью исполнения каждого звука одной группой певцов, и гармонического, связанного соответственно с проблематикой вертикальных соотношений внутри интервала. В этих двух измерениях следует рассматривать любой интервал. Вертикальное выстраивание различных интервалов происходит на основе тех же принципов, которые определены их мелодическим интонированием в связи с ладовыми ощущениями. Работа над развитием многоголосия ведётся последовательно, на разных стадиях репетиционного цикла.

В практической работе с детскими хоровыми коллективами для развития многоголосного пения чрезвычайно полезно использовать в качестве вспомогательного материала упражнения или небольшие произведения, сочетающие унисонное и двух-, трехголосные созвучия. В таких упражнениях вырабатываются навыки точного исполнения как созвучия (например, интервала, трезвучия) после унисона, так и унисона после созвучия. Распространенные варианты такого упражнения — прима — секунда — прима или прима — терция — прима.

Более сложные многоголосные упражнения содержат важные задачи воспитания гармонического слуха и сознательного ориентирования в звучащей гармонии. В качестве примера можно использовать упражнения из «Краткой методы пения» Г.Я.Ломакина.

Проверенным приемом развития многоголосного пения являются каноны. На начальном этапе применяются простейшие в мелодическом отношении каноны, насчитывающие буквально несколько тактов.

Проблемы строя также часто обусловлены не столько слуховыми ошибками, сколько недостаточной вокальной координацией. Исполнитель должен не просто представлять (предслышать) будущий звук, но и скоординировать скоординировать слух с дыхательным, голосовым и артикуляционным аппаратом.

Один из типичных видов интонационного искажения — понижение звука — возникает при ослабленном дыхании или нечёткой артикуляции.

От правильной работы дыхания зависят такие важнейшие характеристики певческого голоса, как полетность, чистота интонации, динамическая выразительность, качества певческого тембра и др. Певческое дыхание

отличается от физиологического контролем и волевым управлением. При пении вдох укорачивается, а выдох значительно удлиняется, ритмичность дыхания становится зависимой от темпа и ритма исполняемого произведения. [1, 48] Певческое дыхание можно воспитывается двумя способами: развивая дыхательную мускулатуру специальными упражнениями вне пения и развивая дыхание на вокальных упражнениях. На начальном этапе обучения, тренировки и координации дыхательных мышц, могут использоваться такие классические упражнения, «Запах розы» и «Свеча», упражнения, в которых выдох осуществляется на согласные звуки «з» (оса), «ж» (жук), «с» (муха) и др. В процессе работы с хоровым коллективом также полезны выборочные упражнения из дыхательной гимнастики Стельниковой, а также вокально-дыхательные упражнения разработанные педагогами Л.В. Романовой, Ю.А. Ковнером и др.

Основные вопросы низкой позицией, когда в звучании не хватает высокочастотных обертонов. Причинами бывают перегрузка дыхания, форсирование, “ленивое пение”, недостаток работы верхних резонаторов.

Упражнения для исправления подобных проблем:

- пение упражнений сверху вниз;
- использование фонетического метода – согласные м, н, л, с, з;
- пение с закрытым ртом;
- запретить искусственно “толстить”, “густить” звук;
- применение упражнений на лёгкость и подвижность;

Причинами повышения (дистонация) бывают форсирование, чрезмерный напор дыхания, чрезмерное старание и “вздуряженное” настроение.

В таком случае полезны упражнения с “низкими” гласными о, у.

Полезно развивать навыки хорового пения в условиях расстановки хора по квартетам (квартеты певцов с легкими, мягкими голосами ставить в первом ряду).

Все упражнения следует тщательно подбирать, чтобы они были разнообразны по музыкальному материалу и техническим задачам; работа над ними должна приносить не только техническую пользу певцам, но и пробуждать в них интерес к хоровому пению. Именно по этой причине рекомендуется применять в работе интонационные этюды – небольшие произведения направленные на решение конкретных интонационных задач (этюды на точное попадание в полутон (например, си–до); этюды на скачки: уменьшённые септимы, три тона вверх и вниз; упражнения на «плавающую» тонику (смену тонального центра)).

Упражнения могут быть самыми различными и преследовать многообразные цели: развивать голос, его подвижность, гибкость, чистоту интонации, развивать гармонический слух, четкость дикции, единую манеру звукообразования и т. п., словом должны помочь певцам овладеть техническими приемами выразительного исполнения. Например, этюды на точное попадание в полутон (например, си–до); этюды на скачки: уменьшённые септимы, три тона вверх и вниз; упражнения на

«плавающую» тонику (смену тонального центра). Также рекомендуется связывать качество звука с конкретным образом и эмоциональным состоянием. Использовать пение по четвертьтонам, унисонное и аккордовое глиссандирование.

П.Г.Чесноков в своей книге «Хор и управление им» формулирует главнейшие правила, которыми дирижеру надлежит руководствоваться в отношении строя так:

1. Дирижер не должен допускать ни малейшей фальши в пении хора. Всякая неточность в строе немедленно должна быть указана, разъяснена и исправлена, так как фальшивое пение разрушает хоровую звучность.

2. При работе над сочинением с точки зрения строя, руководящие певцы хоровых партий по указанию дирижера отмечают в нотах трудные и «опасные» по строю места.

По этим отметкам певцы должны будут с особой тщательностью и чуткостью отнестись к исполнению указанных дирижером мест.

3. Трудные и опасные по строю места встречаются у каждой хоровой партии. Помимо сделанных в нотах обозначений, дирижеру необходимо в этих местах помогать певцам жестами: если нужно напряжение к повышению — таким жестом будет медленное движение кисти вытянутой руки снизу вверх; при напряжении к понижению потребуется то же движение руки, но сверху вниз. Движения эти должны быть медленны и напряженны. Но дирижер не может все же с полной точностью указать, насколько именно надо повысить или понизить звук. Изменяя высоту звука, певцы должны приучаться строго контролировать это изменение, прислушиваясь к общему аккорду. Свои указания дирижер должен приравнивать к сильным частям такта, к логическим ударениям слова.

4. Желательно, чтобы певцы имели самое широкое теоретическое знание интервалов, безошибочно узнавали их содержание и умели исполнять их соответствующим этому содержанию способом.

5. Дирижеру необходимо основательное знакомство с построением и сочетанием употребительнейших аккордов, чтобы при работе с хором уметь пользоваться сообщенными здесь указаниями по вертикально-гармоническому строю [4, 86].

Проблема интонации часто имеет не только музыкальную, но и психофизиологическую природу. Перенапряжение, страх ошибки, усталость — всё это влияет на точность интонирования. Важно выстраивать репетиционный процесс с учётом динамики утомляемости, чередовать слуховые и голосовые нагрузки. Также полезны практики пения с движением, дыхательные и релаксационные упражнения.

Таким образом, вокально-интонационная работа является фундаментом хорового исполнительства и должна быть включена в каждую репетицию как целенаправленный, осознанный и системный процесс. Хормейстер выступает не только как технический руководитель, но и как педагог, развивающий музыкальное

мышление и слух. Комплекс приёмов, предложенный в статье, может быть адаптирован в зависимости от уровня хора и условий учебного заведения.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Двойнос Л. И. Методика работы с хором Кемерово: КемГУКИ, 2012.
2. Дмитриев В. Н. Интонация в вокальном искусстве. — М.: Музыка, 1983.
3. Зимина И. Н. Методика работы с хором. — СПб.: Лань, 2010.
4. Чесноков П.Г. Хор и управление им. — М.: Музыка, 1961.
5. Рогожкин И. В. Основы хороведения. — М.: Музыка, 1990.
6. Хазанова Е. А. Методика преподавания хорового пения. — СПб.: Композитор, 2008.
7. Куницын А. В. Психология музыкального восприятия. — М.: Наука, 2004.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Кобилова Гулмира Шухратовна**, старший преподаватель кафедры «Академическое хоровое дирижирование» Государственной консерватории Узбекистана, [**Kobilova Gulmira Shuhratovna**, O'zbekiston davlat konservatoriyasi "Akademik xor dirijyorligi" kafedrasida katta o'qituvchisi], [**Kobilova Gulmira Shukhratovna**, Senior Lecturer of the Department of Academic Choral Conducting of the State Conservatory of Uzbekistan]; manzil: Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, S.Darvoza ko'chasi, 3A/36 [адрес: город Ташкент, Шайхантахурский район, улица С.Дарвоза, 3А/36], [address: Taskent city, Shayxontohur district, S.Darvoza street, 3A/36].